

Notas sobre la malacofauna continental de Murcia y Almería

JULIO TALAVÁN GÓMEZ & JULIO TALAVÁN SERNA

Valle de la Ballestera 32, 6º 16ª, 46015 Valencia

Resumen.—**Notas sobre la malacofauna continental de Murcia y Almería.** En el presente trabajo se realizan nuevas aportaciones al conocimiento de la fauna malacológica terrestre y de agua dulce de las provincias de Murcia y Almería.

Palabras clave.—Mollusca, Gastropoda, Bivalvia, Almería, Murcia.

Resum.—**Notes sobre la malacofauna continental de Múrcia i Almeria.** En el present treball es realitzen noves aportacions al coneixement de la fauna malacològica terrestre i d'aigua dolça de les províncies de Múrcia i Almeria.

Paraules clau.—Mollusca, Gastropoda, Bivalvia, Almeria, Múrcia.

Abstract.—**Notes on the continental malacofauna from Murcia and Almería.** In the present work we make new contributions to the knowledge of the terrestrial and freshwater malacological fauna from Murcia and Almería.

Key words.—Mollusca, Gastropoda, Bivalvia, Almería, Murcia.

INTRODUCCIÓN

Las provincias de Almería y Murcia se encuentran enclavadas en el extremo sudeste de la península Ibérica. Su climatología es típicamente mediterránea, aunque con variantes: así, las regiones del interior de ambas provincias presenta un clima mediterráneo continentalizado, con temperaturas relativamente bajas durante los inviernos, en torno a 7 °C de temperatura media, mientras que durante el periodo estival pueden llegar a los 24 °C. Estas regiones se hallan por encima de los 500 m sobre el nivel del mar. El resto del territorio presenta un clima mediterráneo típico, con inviernos suaves (en torno a los 12 °C) y veranos muy calurosos (sobre 26 °C de temperatura media estival). Es característica en estas regiones la extrema aridez, pues las precipitaciones por lo general no superan los 300 l/m² anuales. Sólo ciertas zonas montañosas del interior alcanzan la cota de los 500 o 600 l/m². La vegetación es de tipo mediterráneo, compuesta especialmente por matorrales subseriales y vegetación arbustiva o herbácea de carácter muy xerófilo. Las

manifestaciones forestales son escasas y se reducen a algunas sierras del interior, de clima más húmedo, componiéndose la mayor parte de la masa forestal de pinar y, en ocasiones, manifestaciones de quejigar y encina. Orográficamente, sus montañas pertenecen a los Sistemas Béticos y a la Meseta Central en el extremo norte de Murcia.

MATERIAL ESTUDIADO

A continuación se enumeran las especies recolectadas, especificando las localidades dónde han sido recolectadas. La bibliografía consultada incluye, además de las referencias citadas a lo largo de los siguientes párrafos: Gasull (1972a,b, 1973, 1975), Cobos (1979), Ibáñez & Alonso (1980), Aparicio & Ramos (1987), Boeters (1988), Fechter & Falkner (1990), Arrébola (1995), Robles & Martínez-Ortí (1995), Moreno (1996),

Familia FERUSSACIIDAE

Ferussacia folliculus (Gmelin, 1791).—Especie propia del mediterráneo

occidental y de los archipiélagos macaronésicos. Hábitat muy variado: huertos de secano, pinares y encinares, pedregales con garriga, etc. Citas:

- Cabo Cope, proximidades de la Torre de Cope, Águilas (Murcia). Matorral mediterráneo.
- San Juan de Terreros (Almería). Matorrales esteparios junto a playa.

Familia CHONDRINIDAE

***Granopupa granum* (Draparnaud, 1801).**—Especie extendida desde las regiones macaronésicas, pasando por la cuenca mediterránea hasta Turquía e Irán. Su hábitat característico lo constituyen los pedregales con escasa vegetación de carácter estepario, muy expuestos al sol, pinares o incluso cunetas y bordes de cultivos de secano. Citas:

- San Juan de Terreros (Almería). Matorral mediterráneo junto a playa.

Familia SPHINCTEROCHILIDAE

***Sphincterochila (Cariosula) cariosula hispanica* (Westerlund, 1886) (Figura 1A y 1B).**—Concha sólida, fuerte, subglobulosa, más convexa por la cara superior que por la inferior. Posee 4 y 3/4 vueltas de espira no muy globosas. Suturas poco marcadas, dada la escasa convexidad espiral. Ápice romo, obtuso, poco prominente. Abertura oval, algo declive en su extremidad, más ancha que alta. Ombiligo inexistente. Peristoma algo engrosado en su extremo, no reflejo. Presente una ligera carena a lo largo de las vueltas, aunque no tan marcadas como en *S. cariosula cariosula*. Dimensiones: 19,5 mm de diámetro y 12,0 mm de altura.

De *S. cariosula* se conocen dos subespecies: *S. cariosula cariosula* (Michaud, 1833), presente en el norte de África y acarreada presumiblemente a Mallorca durante las invasiones árabes; y *S. cariosula hispanica* (Westerlund, 1886), que se localiza en el sur de las provincias de Málaga y Granada. Ambas subespecies ocupan hábitats típicos de las especies del género, es decir, terrenos pedregosos, calizos, con escasa vegetación y muy expuestos al sol. La diferencia conchiliológica entre ambas subespecies consiste en que *S. cariosula cariosula* presenta una concha con una fuerte quilla que sobresale a modo de cordón sobre la última vuelta de espira hasta las proximidades de la abertura, mientras que

S. cariosula hispanica poseería una quilla más o menos marcada, ausente incluso, que nunca sobresale en forma de cordón sobre la última vuelta espiral (Alonso & Ibáñez, 1979: p. 15). En base a esto, nuestros ejemplares corresponden a esta última subespecie, que es por otra parte la única autóctona de la Península Ibérica. Así pues, el hallazgo de esta especie en Murcia en estado fósil amplía notablemente su área de distribución conocida. No se conocen por el momento citas de esta subespecie en la provincia de Almería. Citas:

- Cabo Cope, Águilas (Murcia). Camino junto playa. Limos sedimentarios. Recogidas dos conchas bien conservadas, en estado fósil.

***Sphincterochila (Cariosula) baetica* (Rossmässler, 1854).**—Especie propia del sudeste de la península Ibérica, de donde se conoce de Almería, Murcia y Alicante. Presente también en Marruecos y en el noroeste de Argelia. Hábitat típico de las especies del género: terrenos pedregosos y calizos, con escasa vegetación y elevada exposición solar. Citas:

- Venta del Olivo, Jumilla/Calasparra (Murcia). Espartal.
- Cabo Cope, Águilas (Murcia). Pedregales.
- Ciudad Encantada, Bolnuevo (Murcia).
- Alcores de Punta Entinas, Roquetas/Almerimar (Almería). Pedregales.
- San Juan de Terreros, límite provincial (Almería). Ejemplares fósiles.
- Aguadulce/Alhama, 1,5 km desde autovía (Almería). Pedregales.
- Almería/Benahadux, 3,5 km antes de Benahadux (Almería).

***Sphincterochila (Albea) candidissima* (Draparnaud, 1801).**—Especie mediterránea occidental, llegando hasta el noroeste de Libia y Malta. Hábitat idéntico al de las especies anteriores. Citas:

- San Juan de Terreros (Almería). Vegetación esteparia junto a playa.

Familia HELICIDAE

***Iberus gualtierianus gualtierianus* (Linnaeus, 1758).**—Especie endémica de la península Ibérica, conocido únicamente en los alrededores de la Sierra de Gádor (Almería), Sierra Elvira (Granada) y Sierra de Jaén (Jaén). Citas:

- Aguadulce/Alhama, a 3,5 km de la autovía (Almería). Ejemplares subfósiles de gran tamaño, arrojando 49 mm de diámetro y 23 mm de altura el ejemplar mayor.
- Almería/Benahadux, 3,5 km antes de Benahadux (Almería). Matorral estepario. Ejemplares recientes y también en estado subfósil.

***Iberus gualtierianus alonensis* (Férussac, 1821).**—Endemismo ibérico extendido desde Málaga a Tarragona, habitando en zonas de garriga mediterránea o pinares. Citas:

- Carretera de Aguadulce a Alhama, a 1,5 km de la autovía (Almería). Ejemplares grandes, con medidas en torno a 37,2 mm de diámetro y 22,2 mm de altura, y abundante pigmentación en flámulas y bandeo discontinuo. En algunos ejemplares, se aprecia una leve angulosidad de transición a *I. gualtierianus gualtierianus* (Linnaeus, 1758).
- San José, barranco 700 m antes del pueblo (Almería).

***Iberus gualtierianus lorcanus* (Rossmässler, 1854).**—Se interpreta como una gradación intermedia entre *I. gualtierianus alonensis* (Lamarck, 1822) y su ecotipo extremo *I. gualtierianus campesinus* (Ezquerria in Pfeiffer, 1846), con el labio mucho más expandido en toda la extensión de la abertura. Ecotipo propio del sur de Murcia y norte de Almería. Hábitat similar a la anterior. Conchas escasas, algunas de ellas incluso en estado subfósil en las tres localidades. Citas:

- Cabo Cope, Águilas (Murcia). Matorral mediterráneo.
- Ciudad Encantada, Bolnuevo (Murcia).
- San Juan de Terreros, límite provincial (Almería).

***Iberus gualtierianus mariae* (Cobos, 1979).**—Conocida únicamente de la localidad tipo: Los Alcores de Punta Entinas, Dalías (Almería) (Cobos: 1979: p. 42). Cita:

- Alcores de Punta Entinas, carretera Almerimar a Roquetas. Pedregales. Conchas escasas, decoloradas por el sol halladas entre la vegetación. Poseemos también conchas de la misma localidad donados por J. S. Torres Alba.

***Iberus gualtierianus ornatissimus* (Cobos, 1979).**—Ecotipo cuya distribución abarca desde Alhama de Almería hasta Canjáyar (Cobos, 1979: p. 45). Cita:

- Barranco Fuerte, Huécija (Almería); se trata de la localidad tipo. Muros de piedra. Las conchas se hallaron entre los resquicios de los muros de piedra de los bancales de los huertos del barranco.

***Iberus gualtierianus carthaginiensis* (Rossmässler, 1854).**—Forma endémica de la Sierra de Cartagena y regiones adyacentes. Habita en terrenos de escasa vegetación, de carácter marcadamente xerófilo. Citas:

- Portman, carretera a Los Belones (Murcia). Pozos mineros. Pedregales al sol.
- Monte Carmolí (Murcia). Pedregales y vegetación de garriga. Los ejemplares de esta localidad son de concha mucho más fina y frágil que los de la anterior, casi translúcidos, con pigmentación más difusa y bandas menos marcadas. Probablemente esto sea debido a la naturaleza volcánica de este terreno, presumiblemente bastante pobre en calcio.

***Otala lactea f. murcica* (Rossmässler, 1854).**—Especie muy frecuente por toda la región de estudio, ocupando hábitats de escasa vegetación y alta exposición solar, muros de piedra y bancales de huertos de secano. Citas:

- Portman/Los Belones (Murcia). Pozos mineros. Pedregales.
- Cabo Cope (Murcia). Matorral mediterráneo.
- Barranco Fuerte, Huécija (Almería). Muros de piedra.
- Alcores de Punta Entinas, Almerimar/Roquetas (Almería). Pedregales al sol.
- Cerro Amarillo, Las Cuevas de los Medinas (Almería). Vegetación esteparia.
- Retamar, carretera a Níjar km 1 (Almería).
- Pozo del Esparto (Almería). Espartal.
- San José, barranco 700 m antes del pueblo (Almería). Pedregales.
- Almería/Benahadux, 3,5 km antes de Benahadux (Almería).
- San Juan de Terreros, límite provincial (Almería). Vegetación esteparia. Los ejemplares de esta última localidad se encontraron en estado fósil.

***Pseudotachea splendida* (Draparnaud, 1801).**—Especie mediterránea occidental, con hábitat característico de pinar, encinar, matorral mediterráneo y, en ocasiones, riberas de ríos y ruderales. Cita:

- El Carmolí (Murcia). Pedregales y vegetación de garriga. Ejemplares poco pigmentados, de color crema claro.

***Eobania vermiculata* (O.F. Müller, 1774).**—Especie circummediterránea que llega incluso hasta las costas del Mar Negro y Turquía, pasando por los Balcanes, Italia, islas mediterráneas hasta la península Ibérica. Hábitat muy amplio, desde lugares húmedos como riberas y huertos a otros muy secos como pedregales, garrigas y estepas. Cita:

- El Carmolí (Murcia). Pedregales y matorral mediterráneo.

***Theba subdentata helicella* (Wood, 1828).**—*Theba subdentata* es una especie propia del oeste de Marruecos, en donde se distribuye dando lugar a varias subespecies: *T. s. Subdentata* (Férussac, 1821), *T. subdentata dehnei* (Rossmässler, 1846), *T. subdentata meridionalis* (Sacchi, 1955), *T. subdentata legionaria* (Sacchi, 1955) y *T. subdentata helicella* (Wood, 1828). Esta última fue citada por Gittenberger & Ripken (1987: p. 25) de El Alquíán, en la provincia de Almería, en base al material de la colección Altimira depositado en el Rijksmuseum van Natuurlijke Historie de Leiden. Sin embargo, esta cita no pudo ser confirmada por Ripken, que exploró esta localidad con resultado negativo (Gittenberger & Ripken, 1987: p. 25), atribuyendo tal hallazgo a una introducción eventual que no prosperó. Más tarde Puente *et al.* (1994: p. 91) vuelven a citar *T. subdentata helicella* de Playa de Cerrillos, otra localidad almeriense, confirmando la presencia de esta especie en la península Ibérica. Citamos aquí otra nueva localidad, que confirma nuevamente la presencia de este taxón en Almería, aunque no aclara su origen. Para ello se necesitan aún múltiples estudios en torno a la distribución de *T. subdentata helicella*, con especial interés en el registro fósil o subfósil. Cita:

- Retamar, carretera a Níjar km 1 (Almería). La localidad fue visitada en dos ocasiones, una en diciembre de 1996, hallándose entonces una única concha adulta y otra juvenil. En una segunda visita, efectuada en marzo de

1998, se hallaron abundantes ejemplares vivos encaramados a las escasas plantas existentes, en concreto a la bufalaga marina (*Thymelaea hirsuta*). Este hecho quizá revele una población inestable, todavía expuesta a grandes fluctuaciones.

***Theba pisana pisana* (O.F. Müller, 1774).**—Especie mediterránea-macaronésica, presente también en las costas atlánticas hasta el suroeste de Inglaterra. Habita en lugares con alta exposición solar, con vegetación herbácea o de matorral, a veces en terrenos pedregosos y huertas de regadío y otros ambientes ruderalizados. Citas:

- Cabo de Palos (Murcia). Jardines.
- Alcores de Punta Entinas, Almerimar/Roquetas (Almería). Pedregales.
- Punta Entinas (Almería). Dunas.
- Retamar, carretera a Níjar km 1 (Almería).
- Chirivel, carretera a Velez-Rubio (Almería). Ruderal y campos de almendros a la salida del pueblo.

Familia TRISSEXODONTIDAE

***Gasullia cobosi* (Ortiz de Zárate, 1962).**—Concha deprimida, lenticular, córnea, compuesta por 4 y 3/4 vueltas de espira poco convexas, siendo la última de ellas el doble de la anterior. Ápice obtuso, romo, poco prominente. Ombligo muy ancho, cilíndrico pero dejando ver el arrollamiento interno. Abertura redondeada ligeramente declive en su extremo, en el cual se percibe una angulosidad que recorre todas las vueltas espirales. Peristoma simple, cortante, fino, nada reflejo ni aún siquiera engrosado. Suturas bien patentes. Estriación muy leve y delicada, apenas perceptible. Microescultura espiral en forma de finos gránulos. Dimensiones: 8,5 mm de diámetro y 4,0 mm de altura.

G. cobosi es presumiblemente un endemismo ibérico, distribuido por las provincias de Málaga, Granada y Almería. Ocupa hábitats de tipo calizo, más o menos ruderalizados, de sustrato arcilloso y en zonas relativamente cercanas a la costa, siempre en terrenos de escasa vegetación, de marcado carácter xérico y en espacios con elevada exposición solar (Torres-Alba 1995: p. 3; Corbella & Guillén 2002: p. 37; datos propios de los autores).

Se trata de una especie inicialmente descrita por Ortiz de Zárate (1962b: p. 104), indicando como localidad tipo "Moal (Asturias), monte de Muniellos", en base al material que le cedió A. Cobos. Sin embargo, ciertas investigaciones realizadas posteriormente a la descripción de la especie en la localidad tipo y alrededores no daban resultado positivo al hallazgo de esta especie en tal lugar, con lo cual la identidad de *G. cobosi* comenzó a ser puesta en duda por diversos autores (véase Corbella Alonso & Guillén Mestre, 2002: p. 34). Posteriormente, Torres-Alba (1995: p. 3) publicó como *Oestophora (Gasullia)* sp. una serie de ejemplares recogidos en diversas localidades de Málaga, comparándolos por su parecido a *G. cobosi*. Posteriormente, Corbella Alonso & Guillén Mestre (2002: p. 35), al estudiar más material y tras el análisis de ciertos datos aportados por A. Cobos, A. Tarruella y J.S. Torres-Alba, confirman el status de *G. cobosi* como especie válida, achacando la ausencia de datos sobre ella a una confusión o error de etiquetado de su autor, quién accidentalmente indicó como localidad tipo de la especie "Moal, monte de Muniellos", cuando según Corbella Alonso & Guillén Mestre (2002: p. 35), en base a datos cedidos por A. Cobos, debe establecerse como localidad tipo auténtica de *G. cobosi* el Barranco de la Molineta, en la provincia de Almería. Citas:

- Aguadulce/Enix, 3 km desde autovía (Almería). Pedregales.
- San José, barranco a 700 m del pueblo (Almería). Pedregales.

***Caracollina lenticula* (Michaud, 1831).**—Especie mediterráneo-macaronésica, de amplia valencia ecológica, ocupando desde lugares de garriga mediterránea, pasando por pinares hasta ambientes marcadamente ruderalizados como huertas o jardines. Citas:

- Monte Carmolí (Murcia). Pedregales y vegetación de garriga.
- Cabo de Palos (Murcia). Jardines.
- Cabo Cope (Águilas). Pedregales con matorral mediterráneo.
- San José, barranco a 700 m del pueblo (Almería). Pedregales con vegetación esteparia.
- Aguadulce/Enix, a 3 km del cruce con autovía (Almería).
- Castala, entrada al pueblo (Almería). Huertos.

- San Juan de Terreros (Almería). Matorral mediterráneo junto a playa.

Familia HYGROMIIDAE

***Cochlicella acuta* (O.F. Müller, 1774).**—Especie distribuida por la costa atlántica europea desde el sur de las Islas Británicas y Bélgica hasta el Mediterráneo occidental. Introducido también en ciertas regiones del Mediterráneo oriental. Citas:

- Cabo de Palos (Murcia). Jardines.
- Punta Entinas (Almería). Dunas.

***Cochlicella conoidea* (Draparnaud, 1801).**—Especie del Mediterráneo occidental y parte adyacente del atlántico portugués y español. Propia de zonas muy cercanas a la costa, frecuentemente en vegetación dunar. Cita:

- Punta Entinas (Almería). Dunas.

***Trochoidea (Trochoidea) pyramidata* (Draparnaud, 1805).**—Especie propia de los países mediterráneos, ocupando hábitats de vegetación xérica, en espacios por lo general cercanos a la costa. Citas:

- Retamar, carretera a Níjar km 1 (Almería). Vegetación xerófila.
- San Juan de Terreros (Almería). Vegetación xerófila junto a playa.

***Xerocrassa murcica* (Guirao in Schmidt, 1855).**—Especie propia del litoral mediterráneo ibérico, desde Granada hasta Castellón. Ocupa áreas de matorral o pinar, en terrenos expuestos al sol. Citas:

- Aguadulce/Alhama, 3,5 km desde la autovía (Almería).
- Vúcar (Almería) [J.S. Torres Alba *leg.*].
- Cabo Cope, cerca de la torre de Cope, Águilas (Murcia).

***Xerocrassa cobosi* (Ortiz de Zárate, 1962) (Figura 1D).**—Concha deprimida, casi lenticular, compuesta por 4 y 1/2 vueltas de espira bastante planas. Protoconcha córnea y brillante, con una muy leve estriación, apenas perceptible como unos finos repliegues irregulares en el ápice. Sutura fina, poco marcada debido a la escasa globosidad de las vueltas espirales. Estriación a modo de finísimas cóstulas irregulares muy numerosas y apretadas distribuidas por toda la concha. Ápice romo, muy poco prominente. Ombligo amplio y profundo, dejando ver todo el arrollamiento interno. Peristoma liso, con una finísima reflexión interna. Abertura redondo-ovalada, con una fina

angulosidad apenas perceptible en la extremidad final de la última vuelta, siendo bastante ostensible, por contra, al principio de la última vuelta. Coloración crema, con flámulas de color marrón puntuales, en forma de finas bandas discontinuas, desde el ápice a las últimas vueltas. Dimensiones: 6,5 mm de diámetro y 3,0 mm de altura.

El ejemplar recolectado resultó tener 1/4 de vuelta de espira más que los ejemplares estudiados por su autor. Análogamente, el tamaño arrojado por nuestro ejemplar es mayor que la talla de los ejemplares estudiados por Ortiz de Zárate (1962a: p. 42), dando este autor como dimensiones máximas 5,8 mm de diámetro y 2,8 mm de altura, frente a 6,5 mm de diámetro y 3,0 mm de altura de nuestro ejemplar. Por último, Ortiz de Zárate (1962a: p. 42) señala que “toda la concha esta cubierta de numerosos y muy cortos pelos caducos”. La presencia de este carácter sin embargo no lo hemos percibido en nuestro ejemplar, quizá debido a que éste llevaba muerto un cierto tiempo.

Ortiz de Zárate (1962a: 42-43) comparó esta especie con *Xerocrassa monistrolensis* (Fagot, 1884), sinónimo de *Xerocrassa penchinati* (Bourguignat, 1868), y con *Helix eustricta* (Bourguignat, 1864), apuntando que *X. cobosi* difiere de *X. monistrolensis* porque “*monistrolensis* tiene la concha distinta, con el contorno de la última vuelta mucho menos agudo; el ombligo algo más estrecho; es concha costulada; y tiene un reborde blanco interior del peristoma.” Por contra, el mismo autor la diferencia de *H. eustricta*, en que “la última vuelta es subcarenada y la nuestra —*H. cobosi*— es aquillada; tiene 5 vueltas de espira en vez de 4 y 1/4; el vértice liso; dice —Bourguignat— que la última vuelta tiene en la inserción del borde externo con declive lento, regular y poco sensible, y en la nuestra, o no se nota deflexión del extremo de la última vuelta, o es pequeñísimo; no tiene la nuestra borde inferior de la abertura espesado, como señala Bourguignat en su especie; el ombligo es más estrecho; no habla su autor de la presencia de pelos en la concha”.

Por nuestra parte, tenemos que destacar que *X. cobosi* se asemeja bastante conquiliológicamente a *Helicella gonzalezi* (Azpeitia, 1925), aunque se distingue de esta última por poseer *X. cobosi* un ombligo más pequeño y cilíndrico, que no deja ver tanto el arrollamiento de la concha como lo hace el de *H. gonzalezi*. Además, *X. cobosi* posee

una concha más rugosa, con una estriación más irregular y marcada que *H. gonzalezi*. Por último, el hábitat es radicalmente distinto: *X. cobosi* vive en lugares incultos, de alta exposición solar, oculta bajo piedras. Por contra, *H. gonzalezi* habita en terrenos más húmedos, con escasa exposición solar y frecuentemente sobre roquedos calizos. Cita:

- Aguadulce/Enix, 3 km desde la autovía (Almería). Sólo se recogió una concha vacía, en bastante buen estado, en terrenos pedregosos y esteparios con escasa vegetación. El lugar se hallaba muy expuesto al sol, recogándose el ejemplar bajo grandes piedras.

***Xerotracha huidobroi* (Azpeitia, 1925).**—Concha subglobulosa, compuesta por 4 y 1/2 vueltas de espira poco globosas. Protoconcha brillante, córnea, muy lisa con levísimas muescas puntiformes apenas perceptibles. Sutura fina, pero bastante ostensible. Estriación delicada, poco marcada, a modo de cóstulas. Ápice poco prominente. Presenta una fuerte angulosidad, como si se tratara de un cordón engrosado y saliente a lo largo del contorno de todas las vueltas de espira. Peristoma engrosado y reflejado en su interior. Ombligo estrecho y cilíndrico, dificultando la visión del arrollamiento espiral. Abertura redondeada, angulada en su extremidad. Coloración crema, a veces con flámulas de color marrón claro.

Endemismo ibérico, conocido de las provincias de Granada, Almería, Murcia y Alicante. Presente en el norte de Tarragona, como citas aisladas de su principal área de distribución. Presente en hábitats de tipo estepario, con alta exposición al sol y muy secos. Citas:

- Castala (Almería). Pedregales entrada pueblo. Ejemplares más bien pequeños, con concha subdeprimida, poco globosa, muy plana superiormente. Angulosidad bastante patente. Carecen de la ornamentación tan característica de *X. huidobroi*. Estriación muy fina. Dimensiones: 7,0 mm de diámetro y 4,1 mm de altura.
- Cabo Cope, Águilas (Murcia). Pedregales cerca playa. Ejemplares de concha bastante cónica, con quilla mucho menos acentuada que en los ejemplares de la localidad anterior, estriación más fuerte, pero igualmente sin ornamentación. Dimensiones: 9,5 mm de diámetro y 7,3 mm de altura.

***Helicella stiparum* (Rossmässler, 1854).**—Especie endémica del sur de Almería, ocupando lugares incultos con alta exposición solar y vegetación escasa, de marcado carácter xerófilo, tanto en pedregales, ruderal y hábitats de tipo dunar. Los individuos juveniles, manifiestan un color marrón claro o jaspeado que desaparece en los individuos adultos, que son enteramente blancos. Citas:

- Punta Entinas (Almería). Dunas.
- Alcores de Punta Entinas, Almerimar/Roquetas (Almería). Pedregales al sol.
- Retamar, carretera a Níjar km 1 (Almería). Vegetación xerófila.
- Benahadux, 3,5 nm. antes del pueblo (Almería).
- Aguadulce/Enix, 2 km desde la autovía (Almería).

***Helicella madritensis* (Rambur, 1868).**—Endemismo ibérico, presente en gran parte de la meseta central, región levantina y valle del Ebro. Llega hasta el sudeste ibérico, siendo conocido de las provincias de Almería, Granada y Jaén. Frecuenta terrenos pedregosos, habitualmente calizos, con alta exposición solar, escasa vegetación arbustiva o herbácea en estepas y páramos.

Ejemplares típicos, de concha globosa, algo cónica o troquiforme, con vueltas de espira bastante convexas, presentando una levísima angulosidad en el contorno de éstas. Ápice agudo, no muy prominente. Ombligo estrecho, cilíndrico, no dejando ver el arrollamiento interno. Suturas bien marcadas. Estriación bien patente, regular. Abertura redonda, algo más ancha que alta. Peristoma algo reflejo en su interior y engrosado. Dimensiones: 10,0 mm de diámetro y 6,9 mm de altura. Citas:

- San José, barranco 700 m antes del pueblo (Almería). Pedregales.
- Enix, fuente a 200 m del pueblo (Almería). Camino.

***Cernuella virgata* (Da Costa, 1778).**—Especie mediterránea, llegando a alcanzar las costas atlánticas hasta los Países Bajos e Islas Británicas. Hábitat muy amplio: desde biotopos muy secos con vegetación herbácea y ruderales a espacios más húmedos de huerta y campiña. Citas:

- Puerto de Mazarrón (Murcia). Ruderal.
- Jardines junto submarino de Isaac Peral, Cartagena (Murcia).
- Cabo de Palos (Murcia). Jardines.

***Xerosecta adolfi* (Pfeiffer, 1854).**—Especie endémica del sur de Almería, habitando en terrenos incultos, de alta exposición solar y escasa vegetación. Su presencia en el norte de África no está aclarada. Citas:

- Alcores de Punta Entinas, Almerimar/Roquetas (Almería). Pedregales con garriga mediterránea.
- Punta Entinas (Almería). Dunas.
- Benahadux, a 2 km al sur (Almería) [J.S. Torres Alba *leg.*].
- Castala, entrada al pueblo (Almería). Huertos secano.
- Retamar (Almería) [Bros Catón *leg.*].

Los ejemplares de Almerimar/Roquetas son grandes, en torno a 23 mm de diámetro y 16 mm de altura, muy pigmentados, de concha gruesa, subglobulosa y fuertemente estriada. Por contra los de Retamar, Castala y Benahadux son de concha menos estriada, de tamaño algo menor, más globosos y de color crema claro brillante.

Familia POMATIIDAE

***Pomatias sulcatum* (Draparnaud, 1805) (Figura 1C).**—Concha bastante sólida, más alta que ancha, de aspecto cónico por la parte superior y globosa por la cara inferior. Presenta unas 4 y 1/2 vueltas de espira bastante globosas. Suturas bien marcadas, dada la globosidad espiral. Abertura redondo-oval, más alta que ancha. Estriación bien patente en forma de cordones más o menos finos que forman al entrecruzarse una malla presente por toda la concha. Ápice prominente, agudo. Ombligo estrecho, a modo de hendidura. Peristoma simple, engrosado en su extremidad, no reflejo. Dimensiones: 22,0 mm de altura y 15,0 mm de diámetro.

Especie propia del Mediterráneo occidental, conocida del sudeste de Francia, en la Provenza; Córcega, Cerdeña, Sicilia, Malta, este de Argelia y el Magreb. Presente también en la península Ibérica, donde se conoce del Algarve en Portugal, así como de Motril en el sur de Granada y en el sur de Alicante, en España. Habita en terrenos cerca de la costa, en lugares pedregosos y calizos, con escasa vegetación o a veces en pinares.

Conocida del registro fósil del Cuaternario de la península Ibérica en Palau Sacosta (Girona); La Pita Calataray y San Juan de Terreros (Almería); Casas del Rincón (Albacete); Cañada de Murcia

Figura 1. A: *Sphincterochila cariosula hispanica* fósil de Cabo Cope, Águilas (13/10/02); B: *Sphincterochila cariosula hispanica* actual de Motril, Granada (altura 12 mm, diámetro 19 mm); C: *Pomatias sulcatus* fósil de Cabo Cope, Águilas (10/03) (altura 22 mm, diámetro 14 mm); D: *Xerocrassa cobosi* de Carretera de Aguadulce a Enix, Almería (3/98) (altura 3 mm, diámetro 6 mm). Ejemplares a distintas escalas.

(Granada) y Abanilla (Murcia). La localidad por nosotros aportada, se sitúa relativamente cerca de las localidades almerienses anteriormente mencionadas. Cita:

- Cabo Cope, camino junto playa, cerca de la torre de Cope, Águilas (Murcia). Limos. Recogidos sólo dos ejemplares, uno de ellos juvenil. Ambos hallados en estado fósil, incluidos en el terreno, recolectados junto a *S. baetica* y *S. cariosula hispanica*, también fósiles.

***Leonia mamillaris* (Lamarck, 1822).**—Especie propia de Argelia y Marruecos y sudeste ibérico, conocida de las provincias de Alicante, Murcia y Almería. Ocupa terrenos secos, pedregosos y calizos, con alta exposición solar y escasa vegetación. En ocasiones también en pinares, siempre en lugares situados a escasa altitud sobre el mar. Cita:

- Portman, carretera a Los Belones (Murcia). Pozos mineros. Pedregales.
- Cabo Cope, Águilas (Murcia). Pedregales cerca de la playa. Ejemplares fósiles.
- Ciudad Encantada, Bolnuevo (Murcia). Ejemplares fósiles.
- San Juan de Terreros, límite provincial (Almería). Ejemplares fósiles.

Familia NERITIDAE

***Theodoxus baeticus* (Lamarck, 1822).**—Endemismo ibérico conocido del sudeste peninsular, llegando hasta la isla de Mallorca. Cita:

- Fuentes del Marqués, Caravaca de la Cruz (Murcia). Ejemplares de color muy oscuro, carentes por completo de bandas. Dimensiones: 12 mm de diámetro y 9 mm de altura.

Familia MELANOPSIDAE

***Melanopsis praemorsa* f. *dufourii* (A. Férussac, 1823).**—Conchas lisas, de color negro intenso, muy mates, carentes de carena y de pequeño tamaño: 18 mm de altura y 9 mm de diámetro. Se trataría de uno de los numerosos ecotipos de la especie *Melanopsis praemorsa* (Linnaeus, 1758), que estaría distribuida por toda la cuenca mediterránea. Sin embargo, el estatus taxonómico aún no está suficientemente aclarado, y de hecho numerosos autores incluyen esta forma dentro de la especie *M. tricarinata*

(Bruguière, 1789). Requiere aguas limpias, muy oxigenadas y ricas en cal.

Cita:

- Barriada de Celín, Dalías (Almería). Manantial.
- Alcaudique (Almería). Manantial termal junto carretera.

***Melanopsis praemorsa* f. *lorcana* (Guirao, 1854).**—Ecotipo propio del sur de Alicante y Murcia, ocupando hábitats similares a la forma anterior. Esta variedad parece un estado intermedio entre *Melanopsis tricarinata* (A. Férussac, 1823) y *M. praemorsa praemorsa* (Linnaeus, 1758). Los ejemplares recogidos arrojan una talla de 22 mm de altura y 11 mm de diámetro, siendo de color marrón no muy oscuro, con el periostraco deslucido y las primeras vueltas de espira erosionadas. Conchas lisas, con algún levísimo atisbo de carena. Cita:

- Fuentes del Marqués, Caravaca de la Cruz (Murcia).

Familia HYDROBIIDAE

***Nehoratia schueleii* (Boeters, 1981).**—Endemismo ibérico conocido de las provincias de Granada y Almería, habitando en aguas muy limpias, por lo general bien oxigenadas. Cita:

- El Marchal de Antón López, Aguadulce/Alhama (Almería). Alberca junto carretera. Se recogieron tres conchas en bastante buen estado, en el desagüe de la alberca, analizando el sedimento.

Familia PLANORBIDAE

***Planorbarius metidjensis* (Forbes, 1838).**—Cita:

- Enix, fuente a 200 m de la salida del pueblo (Almería). Abundante en dicha localidad, en el desagüe de la fuente.

Familia SPHAERIIDAE

***Pisidium casertanum* (Poli, 1791).**—Especie holártica, de amplia distribución en la península Ibérica.

- El Marchal de Antón López, Aguadulce/Alhama (Almería). Alberca junto carretera. Recogidos cuatro ejemplares junto a *N. schueleii*, estudiando el sedimento aluvial en el desagüe de la alberca.

CONCLUSIONES

Se dan a conocer localidades, muchas de ellas nuevas, para un total de 36 formas malacológicas de la fauna almeriense y murciana, señalándose algunas de ellas por primera vez en esta región. Además, se aportan comentarios acerca de la distribución y hábitat de las especies reseñadas, así como otros datos puntuales de interés. Creemos firmemente que exploraciones mas detenidas y meticolosas aportarán sin duda, importantes novedades en lo que a malacología continental se refiere en ambas provincias.

BIBLIOGRAFÍA

- ALONSO, M.R. & IBÁÑEZ, M. (1979). Nuevos datos sobre la relación sistemática entre *Sphincterochila hispanica* (Westerlund, 1886) y *Sphincterochila cariosula* (Michaud, 1833). *Boll. Mal.*, 15(1-2): 1-18.
- APARICIO, M.T. & RAMOS, M.A. (1987). New observations on *Helicella stiparum* (Rossmässler, 1854) (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae). *J. Conch.*, 32: 355-363.
- ARRÉBOLA, J.R. (1995). Caracoles terrestres de Andalucía. Tesis doctoral (inérita), Universidad de Sevilla.
- BOETERS, H.D. (1988). Westeuropäische Moitessieriidae, 2 und Westeuropäische Hydrobiidae, 7. Moitessieriidae und Hydrobiidae in Spanien und Portugal (Gastropoda: Prosobranchia). *Arch. Moll.* (4/6), 118: 181-261.
- COBOS, A. (1979). Sobre algunos *Iberus* Montfort de la provincia de Almería. *Bol. Soc. Hist. Nat. Bal.*, 23: 35-46.
- CORBELLA ALONSO, J. & GUILLÉN MESTRE, G. (2002). Acerca de *Gasullia cobosi* (Ortiz de Zárate López, 1962) (Gastropoda: Hygromiidae: Trissexodontinae). *Spira*, 1(2): 33-37.
- FECHTER, R. & FALKNER, G. (Ed. G. STEINBACH). (1990). *Moluscos*. Naturart, Barcelona.
- GASULL, L. (1972a). Una nueva *Helicella* de la provincia de Almería, *Helicella (Xerotracha) mariae* n. sp. *Bol. Soc. Hist. Nat. Bal.*, 17: 71-72.
- GASULL, L. (1972b). Presencia de *Pomatias sulcatum* (Draparnaud) en el Cuaternario de la provincia de Almería (Gastrop. Prosobr.). *Bol. Soc. Hist. Nat. Bal.*, 17: 76-78.
- GASULL, L. (1973). Fauna malacológica de las aguas continentales dulces y salobres del sudeste Ibérico. *Bol. Soc. Hist. Nat. Bal.*, 18: 23-84.
- GASULL, L. (1975). Fauna malacológica terrestre del sudeste ibérico. *Bol. Soc. Hist. Nat. Bal.*, 20: 5-155.
- GITTENBERGER, E. & RIPKEN, E.J. (1987). The genus *Theba* (Mollusca: Gastropoda: Helicidae). Systematics and Distribution. *Zoologische Verhandelingen*, 241: 1-59.
- IBÁÑEZ, M. & ALONSO, M.R. (1980). Estudio de los Pomatiasidae (Mollusca, Prosobranchia) europeos, con especial referencia a las especies de la Península Ibérica e Islas Baleares. *Trab. Monogr. Dep. Zool. Univ. Granada*, 3(1): 1-28.
- MORENO, D. (1996). Contribución al conocimiento de los moluscos de agua dulce de Almería. *XI Congr. Nac. Malacología*, pp. 22-23. Instituto de Estudios Almerienses, Almería. [Resumen]
- ORTIZ DE ZÁRATE, A. (1962a). Una especie nueva de *Helicella*, *Helicella (Xeroplexa) cobosi*. *Arch. Inst. Acim. Almería*, 11: 41-44.
- ORTIZ DE ZÁRATE, A. (1962b). Observaciones anatómicas y posición sistemática de varios helicidos españoles. V. Género *Oestophora* Hesse, 1907. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.)*, 60: 81-104.
- PUENTE, A.I.; ALTONAGA, K.; UNAMUNO, E.; PRIETO, C.R. (1994). Sobre la presencia de *Theba subdentata helicella* (Wood, 1828) en el sur de Almería (Helicoidea: Helicidae). *Com. X Congr. Nac. Malacología*, pp. 91-92. Universitat de Barcelona, Barcelona.
- ROBLES, F. & MARTÍNEZ-ORTÍ, A. (1995). On the distribution of *Pomatias sulcatum* (Draparnaud, 1805) (Prosobranchia: Pomatiasidae), recent and fossil, in the Iberian Peninsula. *Abst. 12th. Intern. Malacol. Congr.*, pp. 248-249. Instituto de Investigaciones Marinas-CSIC, Vigo.
- TORRES-ALBA, J.S. (1995). Lista provisional de los moluscos terrestres (Gastropoda, Pulmonata) del Cerro de San Antón (Málaga). *Malakos*, 4: 1-4.

